

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish Nishonova Munira Yakubjonovna	457
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	461
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	464
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari Rasulova Muhabbat Pardayevna	467
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	472
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	475
Problems of Socialization in Preschool Children Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	479
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi Uktamova Umida Sunatullayevna	483
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе Жамолова Камола Комилжон кизи	487

SINFDAN TASHQARI FAOLIYATLARDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING SHAXSIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH

Kasimov Asror Abdulloyevich

BuxDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0000-0002-6588-9328

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish yo'llari, ta'lim jarayonida o'quvchilarning interfaol metodlar hamda o'yinlar asosida ijodkorligini rivojlantirish usullari va ularning samaradorligi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, bolalar, maktab, qobiliyat, mashg'ulot, dastur, ijtimoiy moslashuv, nutq, darsdan tashqari.

Abstract: This article describes the ways to improve technologies for developing the creative abilities of primary school students, as well as the methods and effectiveness of fostering students' creativity through interactive methods and games within the educational process.

Key words: primary class, children, school, abilities, activities, program, social adaptation, speech, extracurricular activities.

Аннотация: В данной статье описаны пути совершенствования технологий развития творческих способностей учащихся младших классов, способы и эффективность развития творческих способностей учащихся на основе интерактивных методов и игр в образовательном процессе.

Ключевые слова: начальный класс, дети, школа, способности, деятельность, программа, социальная адаптация, речь, внеклассное занятие.

KIRISH

O'rta maktabni tamomlaganidan so'ng ko'pchilik o'quvchilar sinfdan tashqari faoliyatlarni yaxshi xotirlaydi. Bu faoliyatlar qatoriga to'garaklar, musobaqalar va turli tadbirlar kiradi, ular o'quvchilarga foydali saboqlar beradi. Chet eldagi ko'plab maktablar o'quv rejasidan tashqari sport, san'at, musiqa, teatr, shaxmat, til o'rganish va boshqa ko'plab yo'nalishlarda faoliyatlarni taqdim etadi. Bunday to'garaklar va guruhlar o'quvchilarga yangi bilimlar olish, sevimli mashg'ulotlarga vaqt ajratish va tinch, osoyishta muhitda o'rganish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari faoliyatlar yoshlarning hayot uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chet elda o'qish o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sinfdan tashqari faoliyatlar ijodkorlikni va noan'anaviy fikrlashni rivojlantiradi, bu esa o'quvchilarni turli muammolarni yangi yo'sinda hal qilishga undaydi. Masalan, o'quvchilar xoreografiya, bahs-munozara, notiqlik va mantiqni rivojlantiradigan mashg'ulotlarda qatnashadilar. Shuningdek, dasturlash to'garaklarida ishtirok etib, yangi texnologiyalar yaratishga qiziqish bildirishlari mumkin. Ijodiy yondashuv ularni muvaffaqiyatli liderlarga aylantiradi.

Chet el maktablari o'quvchilarga vaqtni samarali boshqarishni o'rgatadi, bu esa nafaqat akademik, balki ijtimoiy hayotda ham foydalidir. O'rta maktab o'quvchilari o'z ishlarini rejalashtirishda mustaqil bo'lishlari kerak, chunki ota-onalar ularni endi nazorat qilmaydilar. Shunday qilib, vaqtni boshqarish va belgilangan muddatlarga amal qilish o'quvchilarga nafaqat maktabda, balki keyinchalik universitetda va ish faoliyatida ham foyda keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sinfdan tashqari faoliyatlar: sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga, sog'lom turmush tarziga yo'naltirishga va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda sinfdan tashqari tadbirlar o'quv dasturidan alohida bo'lib, o'quv jarayoniga mustahkam qo'shimcha yaratadi. Biroq bu tadbirlar har doim darsdan tashqari ishlar bilan teng tusda bo'lishi kerak, aks holda o'quvchilarga to'liq natija bera olmaydi. O'quvchilarga ijodiy rivojlanish va shaxsiy o'sishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi. Sinfdan tashqari ishlar individual va jamoaviy bo'lishi mumkin. Individual ishlar o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashga qaratilgan faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

Sinfdan tashqari ishlar shakllari: o'quvchilarning bo'sh vaqtini tashkil etishda turli xil faoliyatlar mavjud. Bular turli to'garaklar, sport seksiyalari, ansambllar va o'quvchilarning mustaqil ishlari kabi mashg'ulotlar bo'lishi mumkin. Sinfdan tashqari faoliyatlar har bir o'quvchining ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Darsdan tashqari mashg'ulotlar, jumladan kechalar, viktorinalar va tabiatga chiqishlar o'quvchilarning bilimi va qobiliyatini oshiradi. Bu faoliyatlar nafaqat maktabdagi bilimlarni mustahkamlash, balki o'quvchilarga jamoaviy ishini o'rganish imkonini ham beradi.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar va ularning tasnifi: zamonaviy sinfdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Ular maktabda turli xil o'yinlar, ekskursiyalar, muzeylarga tashriflar kabi tadbirlar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Shunday qilib, maktabda faoliyatni tashkil etishda turli usullarga asoslanish va ularning samaradorligini ta'minlash muhimdir. O'qituvchilar maktab tadbirlarida o'quvchilarga to'g'ri xulq-atvorni o'rgatishda alohida e'tibor qaratishlari kerak. Bu turli sinfdan tashqari mashg'ulotlar, masalan, ijodiy faoliyatlar va jamoaviy musobaqalar orqali amalga oshiriladi.

Shu tarzda, maktabdagi sinfdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarning shaxsiy va professional rivojlanishiga xizmat qiladi, ularni jamiyat hayotiga moslashishga yordam beradi.

Ikkinchi bosqichda aniq bir maktab tadbirini o'tkazish jarayoni ko'zda tutiladi. Nihoyat, uchinchi bosqichda esa bajarilgan ishlar tahlil qilinadi. Maktabdan tashqari tadbirlarning tashkilotchilari ko'pincha o'qituvchilardan ushbu faoliyatni tayyorlash uchun zarur bo'lgan xarajatlarni qoplashni so'rashadi, chunki qiziqarli va ma'lumotli materiallarni yig'ish zarur. Bu tadbir o'quvchilarning nafaqat qiziqishini uyg'otishi, balki ularni ilm olamiga jalb qilishi lozim. Shuningdek, har bir hodisaning barcha bosqichlarini puxta rejalashtirish, ma'lumotni taqdim etish usullarini va vositalarini tanlash, darsni tashkil etish usulini aniqlash muhimdir. Buning natijasida maktab tadbirining rivojlanishi maksimal samarali natijalarni keltirishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qituvchi tadbirda foydalanishi mumkin bo'lgan stsenariylar haqida gapiradigan bo'lsak, maktab muassasasidagi stsenariy voqea mazmunini chuqur o'rganishni talab etadi. Stsenariyda tadbirning asosiy mavzusi va yakuniy maqsadlari batafsil yoritilishi lozim. Bunday stsenariy yozishda jamiyatni eng ko'p tashvishga soladigan masalalar, ayniqsa muammoli nuqtalar haqida fikr yuritish zarur.

Maktab tadbirlari ko'pincha muayyan bayramlarga, shaxslar yoki muhim voqealarga bag'ishlanadi. Tadbirlarning har biri o'quvchilarning yoshiga mos bo'lishi zarur. Misol uchun, giyohvand moddalarining inson tanasiga ta'siri yoki hayvonlarning xavfsizligi haqida tushunchalar beradigan tadbirlar talabga javob beradi. Shunday qilib, maktabdagi tadbirlarning maqsadi aniq bo'lsa ham, ular qanday sabablarga ko'ra o'tkazilayotgani hali ham aniqlanishi lozim. To'g'ri ishlab chiqilgan stsenariy natijada maksimal foyda keltirishi mumkin. Konfliktli vaziyatni kiritish tadbirini yanada jozibador qiladi, chunki unda o'quvchilarning diqqatini jalb qilish imkoniyati ko'proq bo'ladi.

Tadbir tugagach, o'qituvchi uni tahlil qilishi kerak. Hozirgi kunda psixologik va pedagogik tahlilning turli metodlari mavjud. Tadbirning mazmuni, axloqiy tarbiya usullari va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'qituvchining qanday maqsad qo'yganini hamda natijalarning samaradorligini baholash imkonini beradi.

Tadbirning pedagogik ahamiyati, o'quvchilarni rivojlantirishdagi roli ham tahlil jarayoniga kiritiladi. Shu tarzda, o'qituvchi o'zining pedagogik mahoratini ham baholashi mumkin. Tadbirni tashkil etishda qanday o'zgartirishlar kiritilishi, nimani yaxshilash yoki chiqarib tashlash kerakligi to'g'risida aniq xulosa chiqarish imkoniyati paydo bo'ladi.

Maktabda tarbiyaviy ishlarni aniq rejalashtirmasdan, uning mazmuni, shakl va usullarini aniqlamasdan, shuningdek muayyan tizimga asoslanmasdan belgilangan maqsadlarga erishish juda qiyin bo'ladi. Sinfdan tashqari ishlarning tarbiyaviy ta'siri ko'pincha o'quv jarayonini tashkil etishning samaradorligiga va o'quvchilar jamoasining qanday faoliyat yuritishiga bog'liq. Sinfdan tashqari faoliyat majburiy dastur bilan cheklanmaydi, balki turli yoshdagi o'quvchilarni o'z ixtiyorlari bilan birlashtirib, ular o'z tashabbuslari asosida ishlashadi, fanga qiziqishni rivojlantiradi va o'quvchilarni xalqning madaniy hayotiga yanada yaqinlashtiradi.

Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil qilishda tashkilotchining metodikasi muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalash, ularning faolligini shakllantirish, bilim sifatini oshirish ko'pincha guruhlarning samarali ishlashiga bog'liqdir. Sinfdan tashqari tashkil qilingan ishlar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, axloqiy rivojlanishiga yordam beradi va nazariy bilimlarning amaliyot bilan bog'lanishiga imkon yaratadi.

Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarga rahbarlik qiluvchi tashkilotchilarning vazifalari ko'p qirrali bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat qilish, o'quvchilarning sinfdan tashqari faoliyatini sinf faollari yordamida yo'lga qo'yish, uslubiy yordam ko'rsatish va umumta'lim maktablari hamda maktablararo tarbiyaviy tadbirlarda ishtirok etish. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini tashkil qilishda tarbiya va madaniyat muassasalaridan ham keng foydalanish zarur.

Tashkilotchilarning faoliyatini uchta asosiy jihatdan ko'rib chiqish mumkin: tashkilotchilik, uslubiy va ma'muriy. O'quvchilarning atrofini o'rab turgan vositalar, odatlar, o'qituvchilar va maktab muhitining tarbiyaviy ta'siri katta ahamiyatga ega. Sinfdan tashqari ishlarni to'liq qamrab olgan to'garaklar turli yo'nalishlarda bo'lishi mumkin, masalan: fan to'garaklari, mohir qo'llar to'garaklari, duradgorlik, sport musobaqalari va badiiy havaskorlik.

Sinfdan va maktabdan tashqari ta'lim o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. O'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan mashg'ulotlarni tanlab, mustaqil ravishda faoliyat olib borishadi. Maktabdan tashqari faoliyatda qatnashish o'quvchilarni hayotga tayyorlash va ular uchun yangi imkoniyatlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Sinfdan tashqari ishlarda qatnashishni rag'batlantirish va ularni har tomonlama rivojlantirish uchun zamonaviy va samarali metodlarni joriy etish zarur. Bu ishlar o'quvchilarning qiziqishlari asosida tashkil etiladi, ularga o'z tashabbuslarini amalga oshirish imkonini beradi. O'quvchilar o'zlari uchun qiziqarli mashg'ulotlarda ishtirok etib, o'rgangan bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sinfdan tashqari to'garak ishlari o'quvchilarda fan, amaliy ijod, san'at yoki sportga qiziqish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga katta yordam beradi. Eng ommabop shakllariga sevimli mashg'ulot guruhlari va sport seksiyalari kiradi (mavzu, texnik, sport, badiiy). To'garaklarda adabiyot asarlarini muhokama qilish, ekskursiyalar, laboratoriya mashg'ulotlari, hunarmandchilik kabi darslar o'tkaziladi. Yil davomida o'tkazilgan to'garak faoliyatini hisobot ko'rgazmasi, ko'rik yoki bolalar ijodiyoti festivali shaklida namoyish qilish mumkin. Bu tadbirlar, avvalo, maktab o'quvchilarini nafaqat qiziqtirishi, balki ularni ilm olamiga jalb qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, har bir hodisaning barcha bosqichlarini puxta rejalashtirish, ma'lumot taqdim etish usullari va vositalarini tanlash, darsni tashkil etish turini aniqlash juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 77 b.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Palata tomonidan 2020 yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020 yil 7-avgustda ma'qullangan. O'RQ-637. 23.09.2021. <https://lex.uz/ru/docs>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 27-iyuldagi PQ-3151-son qarori.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь: монография. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 570 с.
5. Кулагина И. Ю. Младшие школьники: особенности развития [Текст] / И. Ю. Кулагина. – М.: Эксмо, 2009. – 83 с.
6. Бикваева Н. И., Янгабаева Е. Математика 3-синф. – Тошкент, 2004. – Б. 12–13.
7. Брушлинский А. Новые педагогические технологии. – М.: Просвещение, 1999. – 567 с.
8. Бюлер К., Зельц О. Психология мышления. – М.: Педагогика-пресс, 2002. – 130 с.
9. Волков Б. С., Волкова Н. В. Возрастная психология: учебное пособие: в 2 частях. – М.: Владос, 2005. – 240 с.
10. Крутецкий В. А., Балбасов Е. Г. Педагогические способности, их структура, диагностика, условия формирования и развития. – М.: Прометей, 1991. – 112 с.
11. Выготский Л. С. Педагогическая психология // под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1999. – 321 с.
12. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. – М.: Наука, 1966. – 138 с.
13. Голубева Э. А. Способности и индивидуальность. – М.: Знание, 1999. – 163 с.
14. Гуревич К. М. Психологическая коррекция умственного развития учащихся. – М., 1990. – 236 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.